

**UNIVERSIDAD
METROPOLITANA**

**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA TRIBUTARIA DE LA EMPRESA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA**

PROGRAMA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Imposición Indirecta II (sucesiones y donaciones)
DOCENTE: Carlos E. Weffe H.
POSTGRADO: Gerencia Tributaria

CONTENIDO:

- OBJETIVOS:

1. Que el estudiante sea capaz de analizar de manera crítica e interpretar correctamente las disposiciones de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, a la luz de los principios constitucionales y normas generales que rigen la tributación.
2. Que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas prácticos relacionados con la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos Conexos.

- SÍNTESIS DEL CONTENIDO:

Análisis e interpretación de las normas de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos, en especial, las relacionadas con el hecho imponible, territorialidad, sujetos pasivos, presunciones y ficciones, determinación de la base imponible y declaración del impuesto. Análisis crítico de las disposiciones de la Ley, y su adecuación o no con los principios constitucionales y demás normas generales que rigen la tributación. Resolución de casos prácticos.

- FORMA DE EVALUACIÓN:

Cuatro (4) evaluaciones parciales (análisis y resolución de casos prácticos) y un (1) examen final.

- CONTENIDO (objetivos específicos):

1. Introducción. Nociones generales sobre la sucesión *mortis causa*. Herencia y legado. La institución de heredero y del legatario. Nociones generales sobre donación y liberalidades.
2. Fundamentos de la imposición sobre herencias y donaciones. Tesis que propugnan la eliminación del impuesto sobre sucesiones. Objeto o materia imponible.
3. Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos. Antecedentes legales.
4. Hecho imponible. Elementos del hecho imponible: aspectos objetivo, temporal y espacial (territorialidad). Causación y exigibilidad del impuesto. Casos especiales: Ausencia y presunción de muerte.
5. Sujetos pasivos. Herederos y legatarios. Donatarios. Otros sujetos
6. Supuestos de no sujeción, exención y exoneración.
7. Reducciones o rebajas: cálculo, noción de patrimonio preexistente.
8. Base imponible en el impuesto sobre sucesiones. Patrimonio Neto Hereditario. Exclusiones a la base imponible. Cuota líquida. Tarifas o tipos impositivos. Base imponible en el impuesto sobre donaciones
9. Activos. Presunciones legales. Críticas. Valoración de activos
10. Pasivos. Pasivos no admisibles.
11. Regímenes especiales: usufructo, uso o habitación y renta vitalicia.
12. Base imponible y determinación del impuesto sobre donaciones.
13. Declaración del impuesto.

- METODOLOGÍA:

Exposición de carácter introductorio en relación con el tema a tratar a cargo del profesor, análisis de casos prácticos y discusión pública de los temas expuestos y casos analizados, promoviendo al máximo la participación del alumno.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

1. Albiñana César: "Sistema Tributario Español y Comparado", Madrid, 1992, Editorial Tecnos, S.A.
2. Cazorla Prieto, Luis María y Montejo Velilla, Salvador: "El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", Madrid, 1991, Editorial Civitas.
3. Colmenares, Juan Carlos: "Temas de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos", Tercera Edición, Caracas, 2003, Lizcalibros, C.A.
4. López Herrera, Francisco: "Derecho de Sucesiones", Caracas, 1994, Universidad Católica Andrés Bello
5. Montiel Villasmil, Gastón: "Sucesiones y Donaciones", Caracas, 1971, Ediciones

Fabretón

6. Doctrina Ministerio de Hacienda.
7. Doctrina Seniat.